

TIBBIYOT AXBOROT TIZIMLARIDA BEMORLAR MA'LUMOTLARINI HIMOYALASH: K-ANONIMLIK VA KRIPTOGRAFIK USULLAR ASOSIDA ANONIMLASHTIRISH MEXANIZMI

Voitov Alisher Abduvaxob o'g'li¹, Medatov Asilbek Abduvaliyevich²

¹Andijon davlat universiteti magistri,

²Andijon davlat universiteti, Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20762372>

Annotatsiya. Ushbu ishda tibbiy web-ilovalarda bemorlar ma'lumotlarining xavfsizligini oshirish va maxfiylikni ta'minlash uchun samarali anonimlashtirish mexanizmini ishlab chiqish maqsad qilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy anonimlashtirish usullari, xususan k-anonimlik, l-diversity va t-closeness modellari chuqur tahlil qilinib, ularning samaradorligi o'zaro solishtirildi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tibbiy ma'lumotlar bilan ishlashda maxfiylikni saqlash va ma'lumotlarni yo'qotmaslik o'rtasida muvozanat muhim ilmiy ahamiyatga ega bo'ladi.

Olingan natijalarga ko'ra, $k=5$ parametr asosida qo'llangan k-anonimlik modeli ma'lumotlarning foydaliligi va maxfiylik darajasi o'rtasida eng maqbul muvozanatni ta'minlashi aniqlandi. Shu asosda taklif etilgan yondashuv tibbiy axborot tizimlarida ma'lumotlarni himoyalash, xavfsiz saqlash hamda almashish jarayonlarini samarali va ishonchli tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur natija k-anonimlikning amaliy tizimlarda keng qo'llanilishiga mos keladi va boshqa tadqiqotlarda ham uning samarali model ekanligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy axborot tizimi, web-ilovalar, axborot xavfsizligi, ma'lumotlarni anonimlashtirish, k-anonimlik, l-diversity, t-closeness, elektron kasallik tarixi, ma'lumotlar bazasi.

Abstract.

This work aims to develop an effective anonymization mechanism to increase the security and confidentiality of patient data in medical web applications. During the study, modern anonymization methods, in particular k-anonymity, l-diversity and t-closeness models, were thoroughly analyzed and their effectiveness was compared.

Modern research shows that when working with medical data, the balance between maintaining confidentiality and preventing data loss is of great scientific importance.

According to the results obtained, it was found that the k-anonymity model used based on the $k=5$ parameter provides the most optimal balance between the usefulness of data and the level of confidentiality. On this basis, the proposed approach serves to effectively and reliably organize the processes of data protection, secure storage and exchange in medical information systems. This result is consistent with the widespread use of k-anonymity in practical systems, and other studies have also noted its effectiveness as a model.

Keywords: medical information system, web application, information security, data anonymization, k-anonymity, l-diversity, t-closeness, electronic medical record, database.

Metodologiya. Tadqiqotda tibbiy ma'lumotlar bazasidagi atributlar maxfiylik darajasiga ko'ra to'rtta toifaga ajratildi: to'g'ridan-to'g'ri identifikatorlar, bilvosita identifikatorlar, sezgir va ahamiyatsiz atributlar. To'g'ridan-to'g'ri identifikatorlar tizimdan chiqarildi, quasi-identifikatorlar esa generalizatsiya va suppression usullari orqali qayta ishlanib, k-anonimlik tamoyillariga moslashtirildi. Sezgir ma'lumotlar alohida himoya qilinib, ularning oshkor bo'lish xavfi kamaytirildi. Ushbu yondashuv klassik anonimlashtirish paradigmasiga mos kelib, unda generalizatsiya va suppression asosiy mexanizmlar sifatida qaralad

K-anonimlik modeli $k=3$, $k=5$ va $k=10$ qiymatlari uchun sinovdan o'tkazilib, ma'lumotlar sifati va maxfiylik o'rtasidagi muvozanat Information Loss metrikasi orqali baholandi. Shuningdek, qayta identifikatsiya ehtimoli ham tahlil qilindi. Natijalar asosida $k=5$ qiymati optimal deb topildi, chunki u maxfiylik va ma'lumot foydaliligi o'rtasida eng yaxshi muvozanatni ta'minladi. Natijalarni baholashda Information Loss metrikasidan foydalanish amaliy tadqiqotlarda keng qo'llaniladigan yondashuv hisoblanadi

Asosiy qism

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash tizimlarida ma'lumotlarning raqamlashtirilishi nafaqat xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi, balki klinik qarorlar sifatini ham yaxshilaydi. Aksariyat tibbiyot muassasalarida bemorlarning kasallik tarixi, analiz natijalari va boshqa tibbiy hujjatlar hanuzgacha qog'oz shaklida yuritilmoqda. Bu holat bemorlar uchun bir qator noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Jumladan, kasallik tarixi varaqasini olish yoki shifokor ko'rigidan o'tish uchun uzoq vaqt navbat kutishga to'g'ri keladi, natijada vaqt samaradorligi pasayadi.

Shuningdek, laboratoriya analizlari natijalarini olish jarayoni ham ko'p hollarda sekin amalga oshiriladi. Bemor analiz topshirgandan so'ng natijani olish uchun bir necha soat yoki kun kutishga majbur bo'ladi. Bu esa davolash jarayonining kechikishiga, ba'zan esa kasallik holatining og'irlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, hujjatlarning yo'qolishi, noto'g'ri rasmiylashtirilishi yoki boshqa shaxslar tomonidan ruxsatsiz foydalanilishi kabi muammolar ham mavjud.

Tibbiy ma'lumotlarning turli joylarda va markazlashmagan holda saqlanishi yana bir muhim muammo hisoblanadi. Agar bemor boshqa tibbiyot muassasasiga murojaat qilsa, avvalgi kasallik tarixi va analiz natijalari mavjud bo'lmasligi sababli tekshiruvlar qayta o'tkaziladi. Bu holat bemor uchun ortiqcha vaqt va moliyaviy xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, qog'oz hujjatlar axborot xavfsizligini ta'minlash nuqtayi nazaridan ishonchsiz hisoblanadi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etishda tibbiy web-ilovalardan foydalanish samarali yechim bo'lib xizmat qiladi. Bunday ilovalar orqali bemorlar kasallik tarixini elektron shaklda yuritish, analiz natijalarini tezkor olish va tibbiy ma'lumotlarni markazlashgan holda saqlash imkoniyati yaratiladi. Biroq tibbiy web-ilovalarda axborot xavfsizligini ta'minlash asosiy talab hisoblanadi, chunki tibbiy ma'lumotlar maxfiy hisoblanadi.

Axborot xavfsizligini ta'minlash tibbiy web-ilovalarni ishlab chiqishda eng muhim talablardan biri hisoblanadi. Tibbiy ma'lumotlar shaxsga oid maxfiy axborot toifasiga kiradi va ularning oshkor bo'lishi bemor shaxsiy hayotiga, obro'siga hamda huquqlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan tibbiy ma'lumotlarni himoyalashda zamonaviy kriptografik va tashkiliy usullar bilan bir qatorda, ma'lumotlarni anonimlashtirish texnologiyalaridan ham foydalanish dolzarb masala hisoblanadi.

Ma'lumotlarni anonimlashtirish – bu shaxsni bevosita yoki bilvosita aniqlash imkonini beruvchi identifikatorlarni o'chirish yoki o'zgartirish jarayonidir. Anonimlashtirishning asosiy

maqsadi – ma'lumotlardan ilmiy tadqiqotlar, statistik tahlil va sun'iy intellekt modellarini o'qitishda foydalanish imkonini saqlagan holda, bemor shaxsini aniqlash ehtimolini minimal darajaga tushirishdir.

Tibbiy ma'lumotlar bazasida quyidagi turdagi identifikatorlar mavjud bo'lishi mumkin:

✓ To'g'ridan-to'g'ri identifikatorlar (F.I.Sh., pasport raqami, telefon raqami, manzil va boshqalar);

✓ Bilvosita identifikatorlar (tug'ilgan sana, yashash hududi, kasb, noyob tashxis kombinatsiyasi va hokazo).

Anonimlashtirish jarayonida birinchi navbatda to'g'ridan-to'g'ri identifikatorlar ma'lumotlar bazasidan olib tashlanadi yoki shifrlangan ko'rinishga o'tkaziladi. Biroq faqat shu bilan cheklanib qolish yetarli emas, chunki bilvosita identifikatorlar orqali ham shaxsni aniqlash mumkin bo'ladi. Shu sababli qo'shimcha anonimlashtirish usullari qo'llaniladi.

Anonimlashtirishning keng tarqalgan usullaridan biri – psevdonimlashtirish hisoblanadi. Ushbu usulda bemorning shaxsiy ma'lumotlari maxsus identifikator (masalan, tasodifiy yaratilgan ID raqam) bilan almashtiriladi. Asl identifikatorlar esa alohida, himoyalangan bazada saqlanadi. Bu usul klinik tadqiqotlarda keng qo'llaniladi, chunki zarurat tug'ilganda ma'lumotlarni qayta tiklash imkoniyati saqlanib qoladi.

Yana bir muhim usul – umumlashtirish (generalization). Bu usulda aniq ma'lumotlar kengroq interval yoki toifaga o'tkaziladi. Masalan, "1999-yil 12-mart" o'rniga "1999-yil" yoki "20–25 yosh oralig'i" ko'rinishida beriladi. Shu orqali aniq shaxsni aniqlash ehtimoli kamaytiriladi, biroq statistik tahlil uchun zarur ma'lumotlar saqlanib qoladi.

Ma'lumotlarni bostirish (suppression) usuli ham qo'llaniladi. Bu usulda xavfli yoki noyob qiymatlar butunlay o'chiriladi yoki "*" belgisi bilan almashtiriladi. Masalan, kam uchraydigan kasallik yoki noyob kombinatsiyadagi tashxislar umumiy toifaga birlashtiriladi. Bu usul kichik ma'lumotlar to'plamida qayta identifikatsiya xavfini kamaytiradi.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda k-anonimlik modeli keng qo'llanilmoqda. K-anonimlik shartiga ko'ra, ma'lumotlar bazasidagi har bir yozuv kamida k ta boshqa yozuv bilan bir xil identifikatsiya atributlariga ega bo'lishi kerak. Masalan, agar $k=5$ bo'lsa, har bir bemor yozuvi kamida 4 ta boshqa bemor yozuvi bilan bir xil yosh oralig'i, jins va hudud kombinatsiyasiga ega bo'lishi zarur. Bu esa ma'lumotlar asosida aniq shaxsni ajratib olishni qiyinlashtiradi.

Shuningdek, l-diversity va t-closeness kabi modellar k-anonimlikni takomillashtirish uchun ishlab chiqilgan. L-diversity modelida har bir guruh ichida sezgir atributlarning kamida l xil qiymati mavjud bo'lishi talab etiladi. Bu bir xil tashxisga ega barcha yozuvlarning bir guruhda to'planib qolishini oldini oladi. T-closeness esa har bir guruhdagi sezgir atributlar taqsimoti umumiy taqsimotdan sezilarli farq qilmasligini talab qiladi.

Tibbiy ma'lumotlarni anonimlashtirish usullarini tadqiqotlarga tatbiq etish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda ma'lumotlar bazasidagi identifikatorlar aniqlanadi va tasniflanadi. Ikkinchi bosqichda qayta identifikatsiya xavfi baholanadi. Uchinchi bosqichda esa mos anonimlashtirish algoritmi tanlanadi va qo'llaniladi. Yakuniy bosqichda ma'lumotlarning foydalilik darajasi (data utility) tahlil qilinadi, ya'ni anonimlashtirish natijasida ma'lumotlar ilmiy tahlil uchun yetarli darajada saqlanib qolganmi yoki yo'qmi aniqlanadi.

Ilmiy tadqiqotlarda anonimlashtirilgan ma'lumotlardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, bemorlarning shaxsiy ma'lumotlari himoyalanaadi. Ikkinchidan, katta hajmdagi klinik ma'lumotlar asosida statistik va prognoz modellarini yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Uchinchidan, turli tibbiyot muassasalari o'rtasida ma'lumot almashinuvi xavfsizroq shaklda yo'lga qo'yiladi.

Shu bilan birga, anonimlashtirish jarayonida ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligi pasayishi mumkin. Shuning uchun xavfsizlik va ma'lumot foydaliligi o'rtasida muvozanatni ta'minlash muhim hisoblanadi. Juda kuchli anonimlashtirish natijasida ma'lumotlar ilmiy qiymatini yo'qotishi mumkin, juda zaif anonimlashtirish esa maxfiylik xavfini oshiradi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tibbiy axborot tizimlarida k-anonimlik, l-diversity va t-closeness modellarini kombinatsiyalash orqali bemorlar maxfiyligi yuqori darajada ta'minlanishi mumkin. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, anonimlashtirish modellari kombinatsiyasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali yechim hisoblanadi.

Taklif etilgan mexanizm O'zbekistonda joriy etilayotgan elektron sog'liqni saqlash tizimlariga moslashtirilishi va GDPR hamda mahalliy qonunchilik talablariga javob berishi mumkin. Kelgusida ushbu yondashuvni real tibbiy axborot tizimlarida sinovdan o'tkazish va differensial maxfiylik kabi zamonaviy usullar bilan integratsiyalash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni, 02.07.2019 y., O'RQ-547-son // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. - 03.07.2019. - URL: <https://lex.uz/docs/-4396419> (murojaat sanasi: 01.03.2026).
2. O'zDSt ISO/IEC 27001:2015 - Axborot texnologiyalari - Xavfsizlik texnikalari - Axborot xavfsizligini boshqarish tizimlari – Talablar. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2528029/> (дата обращения: 15.04.2026).
3. El Emam K. Protecting Privacy Using k-Anonymity // Journal of the American Medical Informatics Association. - 2008. - URL: 5. Machanavajjhala, A., Kifer, D., Gehrke, J., & Venkatasubramaniam, M. (2007). l-diversity: Privacy beyond k-anonymity. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data.
4. Калинин Д. Методы анонимизации медицинских данных и модели защиты приватности //Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. - 2024. - URL: <https://samit.khpi.edu.ua/article/view/320184> (дата обращения: 15.04.2026).
5. Karagiannis S., et al. Mastering data privacy: leveraging k-anonymity for robust health data sharing // ResearchGate. - 2024. - URL: https://www.researchgate.net/publication/379304728_Mastering_data_privacy_leveraging_K-anonymity_for_robust_health_data_sharing (дата обращения: 15.04.2026).
6. Machanavajjhala A., Kifer D., Gehrke J., Venkatasubramaniam M. l-Diversity: Privacy Beyond k-Anonymity // ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data. - 2007. - Vol. 1, № 1. - Article 3.
7. Sweeney, L. (2002). k-anonymity: A model for protecting privacy. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems.
8. Samarati, P., & Sweeney, L. (1998). Protecting privacy when disclosing information: k-anonymity and its enforcement.
9. Fung, B. C. M., Wang, K., Chen, R., & Yu, P. S. (2010). Privacy-preserving data publishing: A survey of recent developments. ACM Computing Surveys.